

ОБ ЭКОБИОМОРФОЛОГИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ACONOGONON CORIARIUM (GRIG.) SOJAK, ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА

Раджабов Г.О.

Миров С.Ш.

Раджабова У.А.

ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино»,
г. Душанбе, Республики Таджикистан.

e-mail: saboizoda-nazar@mail.ru, тел. +992 93 105 85 50

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17430801>

ARTICLE INFO

Received: 21st October 2025

Accepted: 22nd October 2025

Online: 23rd October 2025

KEYWORDS

Ввести лицензионный сбор и в культуру как пищевое, техническое, медоносное, кормовое, витаминосодержащее, ценное лекарственное растение включить в Государственную фармакопею

ABSTRACT

Одной из актуальных задач современной фармации, в том числе фармакогнозии, является создание и внедрение импортозамещающих лекарственных средств, а также поиск рациональных путей использования лекарственных растений и ЛРС в соответствии с принципами доказательной медицины.

Актуальность. Одной из актуальных задач современной фармации, в том числе фармакогнозии, является создание и внедрение импортозамещающих лекарственных средств, а также поиск рациональных путей использования лекарственных растений и ЛРС в соответствии с принципами доказательной медицины.

Цель исследования. Представить краткий экобиоморфологический анализ *Aconogonon coriarium* (grig.) Sojak, и его использование. Определить оптимальные сроки сбора органов растений в качестве лекарственного сырья. Рекомендовать способы его рационального использования и основные пути охраны.

Материалы и методы. Многолетние гербарные сборы, дневники летней практики и дипломные работы студентов по ботанике и фармакогнозии. Анкета-опросник, разработанный на кафедре с 1981г (Назаров и др. 2018), геоботанические методы (Полевая геоботаника, 1959-1976) исследования флоры и растительности в пределах республики и на следующих ключевых участках: уш. рр. Магов, Гушары, Хоронгон.

Результаты исследования. *Aconogonon coriarium* (grig.) Sojak – Горец, Таран дубильный. Syn. *Poligonum alpinum* auct. (non All.); *P. polymorphum* auct. (non hedeb.); *P. coriarium* Grig.

Местные названия. Спорыща: торон, миск (тадж., бадаъ). *Aconogonon coriarium* – Г., Торон дубильный-травянистое, поликарпическое, светолюбивое, теневыносливое,

влаголюбивое холодовыносливое, длительновегетирующее растение. Стебли прямые, членистые, дудчатые и достигают от 1 до 3 м высоты. Короткокорневищные стержневые корни, геофит или частичнорозеточный гемикриптофит, является эдификатором одноимённой формации луговых флороценнотипов, и как соэдификатор и ассектатор входит в состав кленовников, арчевников, кустарниковых зарослей из видов рода *rosa*, *Lonicera* и др., травянистые формации – в южанниках, ферулевниках, эстрагониках, на высотах от (1200) 1650 до 3000 (3400) м над уровнем моря. Геоэлемент – горносреднеазиатский. Лекарственный, пищевой, технический, медоносный, кормовой, витаминосодержащий. В качестве лекарственного средства от заболеваний ЖКТ (диареи), при воспалениях мочеполовой системы используется также в натуральном виде. Корневище и корни растения использовали в прошлом для обработки шкур животных и получения высококачественной кожи.

Выводы. Ввести лицензионный сбор и в культуру как пищевое, техническое, медоносное, кормовое, витаминосодержащее, ценное лекарственное растение включить в Государственную фармакопею. Природные заросли взять под Государственную охрану.

